

09 / S

Foxing, un problema da affrontare

MARGARET HEY

Riassunto. - *L'obiettivo primario del presente lavoro preliminare è quello di mettere insieme le diverse opinioni sull'origine delle macchie di foxing nella carta. Inoltre esso vuole porre in evidenza alcune contraddizioni che emergono dal confronto degli articoli pubblicati negli ultimi 50 anni.*

Summary. - *The primary objective of this preliminary work was to consider the different theories which have been put forward to account for the formation of foxing marks on paper. It was also considered useful to underline the contradictions which become evident when comparing articles published over the past 50 years.*

INTRODUZIONE.

Con il termine « foxing » si intende una serie di piccole macchie, di colore ruggine, aventi talvolta un nucleo più scuro. Le macchie non nucleate hanno generalmente tonalità più chiare e bordi a margini meno netti (*Fig. 1*).

Da almeno 50 anni sono stati pubblicati molti lavori sul « foxing » [1-8], anche se persiste una certa confusione sulle cause che determinano questa alterazione e, di conseguenza, sui trattamenti più efficaci per prevenirla e curarla.

Questo può spiegarsi con la scarsa attenzione prestata alle esperienze del restauro e tenendo presente che le indagini hanno interessato o l'aspetto biologico o quello chimico, senza interazione tra i due approcci conoscitivi.

Io sono convinta che la collaborazione fra ricercatori di ambedue le discipline possa riuscire più fruttuosa rispetto a quanto è stato fatto finora, e poiché recentemente è stato impostato un programma di ricerca in collaborazione fra un microbiologo ed un chimico, può essere opportuno elencare alcune considerazioni che sono alla base del lavoro.

FOXING, UN ATTACCO MICROBIOLOGICO?

Lo sviluppo delle muffe è stato riscontrato talvolta in corrispondenza delle macchie di foxing. Meynell e Newsam [6] hanno fotografato ife fungine nell'area interessata dalle macchie, ma tali ife non penetravano all'interno delle fibre di cellulosa. Personalmente ho potuto constatare la presenza di polvere nera in corrispondenza di macchie giallo-brune su carte di guardia; essa però poteva essere eliminata, di norma, senza difficoltà e senza lasciare tracce visibili, almeno ad occhio nudo.

Dopo la pubblicazione di un mio recente articolo [9] mi sono stati segnalati alcuni casi di presenza di muffe sulle macchie di foxing. Essi riguardavano opere d'arte su carta e, in due casi, materiale conservato sotto vetro; si trattava, quindi, di materiale fuori del contatto manuale.

Probabilmente, se l'osservazione fosse stata più attenta e soprattutto anteriore a qualsiasi manipolazione, si sarebbe forse potuto trovare un numero maggiore di esempi del tipo descritto sopra. Comunque, l'ipotesi che l'origine primaria del foxing sia biologica presenta qualche elemento di contraddizione e induce una serie di quesiti, ai quali non è semplice dare risposta.

Tutti coloro che hanno osservato i danni di muffe su carta hanno potuto verificare la presenza di un largo spettro di colori — dal rosa al nero, dal violetto al blu [10] (*Fig. 2*) prodotti da differenti funghi presenti nella zona interessata dall'attacco. Se le macchie di foxing hanno questa origine, viene fatto di chiedersi se sia possibile che gli attacchi sulle carte di differenti tipi fabbricate in 5 secoli — impiegate per libri o per disegni, che, a loro volta possono essere conservati in biblioteche e/o musei, dall'Italia fino al lontano Ovest degli Stati Uniti (e ciò è stato verificato personalmente da chi scrive) — diano luogo a macchie di un solo colore. Perché i segni del foxing non sono associati ad un attacco fungino?

Se l'umidità fosse la sola responsabile dell'attacco iniziale, perché questa dovrebbe limitarsi a produrre il foxing, e non un'altra infezione fungina che pure si sviluppa ottimamente in ambiente umido?

Si sostiene spesso che il foxing si incrementa nel tempo, ma non esiste, a mia conoscenza, una documentazione fotografica che dimostri realmente tale sviluppo. Un grave attacco di foxing consiste in numerose macchie, anche di considerevoli dimensioni, ma non si trasforma mai in un attacco normale di muffe. Meynell e Newsam affermano [6] che il foxing si sviluppa a causa della collatura delle carte quando essa è effettuata con gelatina; ma, a parte il fatto che il foxing è stato riscontrato anche su carte collate con sostanze diverse (amido, caseina, colofonia), esso non costituisce un problema per le carte manoscritte, quasi tutte pesantemente collate con gelatina.

Se il suo sviluppo fosse legato alla collatura della carta (che interessa l'intera superficie) perché le macchie risultano estremamente localizzate? Un attacco fungino inoltre tende generalmente ad evolvere allargandosi rispetto al punto di origine; nel foxing, invece, si assiste sempre alla diffusione di numerose piccole macchie isolate.

Durante il loro ciclo vitale le muffe producono acidità. Tutti i lavori precedenti hanno provato che sulle macchie di foxing si verifica un aumento dell'acidità rispetto alle aree circostanti. Ma è possibile che un fungo così debole da non riuscire a svilupparsi ed a riprodursi, dia luogo ad un'acidità tale da abbassare il pH da 5,5 a 3, come misurato da Meynell [6, 7]?

de Missis, earum stipendiis, &c. Cap. VII. 163

Et confirmatur, nam si auctoritas Episcopi non adsit in his foundationibus, profane relinquuntur, & absque solemnitatibus alienantur. Valasco *consultat.* 105. num. 34. Malcatus *de probat. cavels.* 869. num. 1. Quaranta *in Summa Bull. verb. Alienatio rerum Ecclesie,* num. 18. Borellus *in Summa decis.* tit. 15. à n. 41. Itaque semper erit necessaria auctoritas Episcopi, ne bona ista absque solemnitatibus alienentur, ut in aliis bonis ad pias causas Hospitalium. Cuiusmodi tenent Riccius *in praxi forensi,* tit. 40. Redoanus *de spoliis,* quest. 28. Delbene *de immunit.* 2. part. cap. 17. dub. 1. n. 14.

10 Sed contrarium tenendum est in his bonis, quorum redditus ad annuas Missas dicendas relinquuntur; nam ista bona pia proprie sunt, quæ ad Missas dicendas destinantur, nec ad id indigent aliqua Episcopi auctoritate, nam auctoritas Episcopi solum desideratur quando causa pia facienda est religiosa, cap. *in Ecclesiastico,* 13. quest. 2. cap. *Ad hac q. de Reliq. domibus;* non vero quando tantum agitur de pia: id enim fit quando in operibus piis sese exercet, licet non interveniat talis auctoritas. Valasco *dict. consultat.* 105. n. 5. & num. 38. Garcia *de Benefic.* 5. part. cap. 1. n. 602. Ergo minime possunt alienari absque causa, & solemnitatibus à jure requisitis. Præterea DD. asserentes bona relicta Hospitalibus, & aliis locis piis profana relinqui, intelligendi sunt quando id constat ex voluntate fundatoris, ut si non perpetuo ad usum pium destinantur, verum possint ad profanum devolvi: nos vero loquimur quando bona perpetuo ad Missas dicendas relinquuntur. Unde proprie est causa pia, & consequenter ejus bona sunt inalienabilia absque jure solemnitatibus. Riccius *in praxi forensi,* decis. 48. num. 8. Joseph. Ludov. *decis.* 39. num. 36. Leoncillus *de privileg. pap.* 2. part. privileg. 13. num. 1. Larrea *decis.* Grana. *ensis* 61. num. 2.

11 Sed quid dicendum de bonis istis, quoad collectas seu gabellas solvendas? Et dubium movet doctrina Avendasii *de exequend. mandatis.* 2. part. cap. 14. num. 32. & Lara *de Capell.* lib. 2. cap. 1. num. 41. asserens bona, quæ Clericis relinquuntur, ut Missas dicant, debere collectari: ergo similiter Anniversarii bona. At DD. isti loquuntur in patronatibus laicorum, qui quidem à laicis possunt obtineri, habent tamen onus Missarum quotannis ab Ecclesia dicendarum: quæ quidem bona laicis relinquuntur, quæ propter possunt collectari, deducto onere Missarum. Abbas *lib. 2. cons.* 129. Guido Papæ *decis.* 187. Valasco *dict. consultat.* 105. num. 12. & 13. Pasqual. q. 1036. num. 3. qui n. 4. Id extendit etiam ab aliquo Ecclesiastico possideantur.

12 Sed in nostra specie contrarium est

dicendum, idque bene docet Mena *variar. lib. 1. quest.* 21. § 4. n. 193. ibi; *Inferitur etiam, quod ex Anniversariis, aut bonis Capellanis non debet solvi collecta, quando tota bona, seu fructus bonorum Anniversariis subiectorum, debent consumi in ipsis Anniversariis.* Et ratio est, nam ista bona sunt operis proprie pii, & consequenter immunita à gabellis, cap. *Non minus* 4. *de immunit. Eccles.* Angelus, Baldus, & alii apud Jason. *in S. In maleficiis, l. 1. de alt. n. 4.* Felicianus *de censibus,* lib. 2. cap. fin. num. 26. Parladorius *rerum quotidian.* lib. 1. cap. 3. § 1. num. 17. ergo minime ad gabellas tenebuntur. Tum, nam quando determinantur aliqua bona, quorum fructus, aut redditus in Missis annuis dicendis consumuntur, quidquid gabellatur, ex numero Missarum decerpitur, & immediate gabella cadit super causam piam. Parladorius *dict.* num. 17. Gutierrez *de gabell.* lib. 7. quest. 74. à num. 7. ergo minime poterunt in his bonis tributa, seu vedigalia imponi. Lassarte *de decim. vendit.* cap. 10. num. 63. Alvarado *de conjectur. ment. desuæct.* lib. 2. cap. 1. § 2. num. 17. Leon *de offic. Capellan.* quest. 5. sect. 17. num. 264. Pasqualigius *dict.* quest. 1036. num. 7.

13 Quid vero dicendum si fundator in simili Anniversario dicat, quod ex bonis relicta ad Missas dicendas collectæ solvantur laicis, an tunc sint persolvendæ? Et affirmandum videtur; nam si bona relinquuntur Ecclesie hoc onere imposito, præcisè est solvendum. Ancharranus *cons.* 707. Felinus *in cap. Ecclesia S. Maria, de consuet.* cum refert. & sequitur Riccius *in praxi,* 1. part. *requisit.* 392. num. 8. Ergo similiter dicendum de Anniversario Missarum; non enim habet distinctum privilegium, quia immunitas Ecclesiarum quoad tributa causis piis communicatur. Gutierrez *dict.* quest. 74. num. 8. Cæterum, nam onus istud censetur impositum in his bonis: sed quando bona legantur Ecclesie, quæ causæ piæ, transeunt cum opere tributi ad ipsas, cap. *Si tributum* 27. 11. quest. 1. cap. *Tributum* 22. 23. quest. 2. *Authent. Item pedium, Cod. de Sacerdotibus Ecclesiarum.* Mena *dict.* q. 21. n. 234. Martota *de collect.* cap. 4. à num. 1. Solorzano *de Jur. Indiar.* lib. 3. cap. 21. num. 28. Itaque si in his bonis destinatis ad dicendas Missas, onus imponatur à testatore, ut tributa solvantur laicis, præcudubio etiam à causa pia solvantur. Gregor. *in l. c. 1. tit. 6. p. 1. verb. Paraxan.* Suarez *contra Regem Avellæ,* lib. 4. cap. 2. num. 6. & 15. Sanchez *cons.* lib. 1. cap. 4. dub. 57. num. 5. Roca apud Merlinum *decis.* 902. num. 64. ibi: *Secundo sciendum est, quod ratione pæcti, vel conditionis adjectæ in legato, Ecclesia tenetur ad collectas bonorum, ad quas alias non teneretur.*

14 Hæc doctrina temperanda est soluti

atto canonico.

Voglio sperare che cotesto Capitolo Collegiale avrà già
fatto la revisione delle sue costituzioni; ma nel caso non lo
ha fatto, prego l'E.V. di farlo a fine etc.

alle norme stab
occasione l'

Roma = S. Maria in Via: data

Emo Card. Diacomo

Fig. 2. - Alterazioni cromatiche di origine fungina, macchie di diverso colore, in parte isolate con un nucleo e in parte confluenti e diffuse sulla superficie del foglio.

Mediante la produzione di acido (nel normale ciclo vitale) le muffe possono rompere le catene cellulosiche per idrolisi acida. Baynes-Cope [4] ha osservato in corrispondenza delle macchie di foxing cellulosa altamente ossidata. Ma può la specie fungina che produce macchie giallo-brune, riuscire ad ossidare la cellulosa nello stesso momento in cui produce quella grande quantità di acidità? Press [3] ha scritto che in aree che risultano fluorescenti alla luce ultravioletta possono col tempo formarsi macchie visibili ad occhio nudo, un'osservazione fatta anche da Benveduti 40 anni prima [11]. Non è noto se l'attacco fungino sulla carta proceda in tale maniera, anche se è stato provato che ciò avviene in caso di attacco batterico su pergamena [12].

Per confermare, comunque, che le muffe sono realmente coinvolte in questo attacco, sarebbe necessario:

- a) isolarle dalle aree di foxing;
- b) identificare la specie fungina responsabile;
- c) riuscire ad indurre foxing su carta standard sterilizzata.

Nol *et al.* [13] affermano di esserci riusciti isolando cioè *Aspergillus terreus var. aureus*, anche se diverse delle domande poste in queste pagine continuano a restare, nel loro lavoro, senza risposta.

FOXING, DEGRADAZIONE DA FERRO?

Meynell e Newsam [6] escludono a priori la responsabilità del ferro senza, però, controllarne la presenza nelle carte. Iams e Beckwith [1] e Tang [5] hanno dimostrato che le aree con foxing contengono più ferro di quelle circostanti prive di foxing. Cain e Miller [8] puntualizzano le differenze tra diversi tipi di foxing, dividendo le macchie in due gruppi: quelle con centro più scuro e con anelli circoscritti di scolorimento intorno ad esso (I), e quelle più chiare, giallo-brune, senza nucleo più scuro e con bordi ondulati (II).

Entrambi i tipi presentano una fluorescenza all'ultravioletto comparabile con l'area visibile. Il tipo I presenta, all'analisi, un'alta concentrazione centrale generalmente di ferro, ma talvolta anche di rame, rame/mercurio, e rame/zinco. Il tipo II non evidenzia un'alta concentrazione di metallo, ma in tutti i casi, si nota un tasso maggiore di ferro rispetto a quello delle aree circostanti. In una sola occasione è stata verificata attività fungina, il che, secondo gli autori permetterebbe di non scartare ulteriori ricerche sui rapporti tra foxing e attacco biologico. Allo stesso modo Carter [14] classifica le macchie secondo la loro fluorescenza all'ultravioletto, precisando (ma senza produrre alcuna prova) che la fluorescenza bianco brillante caratterizza le muffe attive.

Il ferro reagisce con la cellulosa, soprattutto in presenza d'umidità, dando luogo a cellulosa ossidata e ad una notevole quantità di prodotti acidi. Il fatto che le zone fluorescenti alla luce ultravioletta possano in seguito originare foxing potrebbe spiegarsi anche alla luce del fatto che i prodotti di degradazione della cellulosa risultano ugualmente fluorescenti all'u.v.

Iams e Beckwith hanno affermato [1] che se ci sono condizioni favorevoli all'attacco fungino, i prodotti acidi di tale attacco possono reagire col ferro presente nella carta, dando luogo a composti ferriorganici e quindi alle tipiche macchie di foxing. Tutto questo potrebbe andare d'accordo con le osservazioni di Ellis [15] il quale dà notizie di muffe biancastre di aspetto fioccoso, che si trasformavano col tempo in macchie giallo-arancio.

TRATTAMENTO DI RESTAURO.

I consigli per il trattamento del foxing non sono molto cambiati negli ultimi 50 anni e sono basati sul concetto che il danno biologico ne costituisce la causa primaria; la disinfezione con timolo è suggerita frequentemente come primo intervento, seguito da sbiancamento locale o totale per eliminare le macchie. Il fatto più preoccupante resta, comunque, quello della notevole frequenza con la quale i restauratori denunciano la riapparizione delle macchie. Carter ha sostenuto [14] che ciò può avvenire entro *due mesi* dal trattamento! Non potrebbe essere che il trattamento suggerito non sia del tutto corretto?

Negli ultimi anni io ho suggerito di intervenire con un accurato lavaggio — d'accordo, del resto, con Santucci [2] — seguito da deacidificazione, in attesa di ulteriori sviluppi delle ricerche sulla causa primaria del foxing. Alcuni restauratori in Europa e negli Stati Uniti hanno comunicato che, in seguito a questo trattamento, le macchie sono risultate attenuate e talvolta del tutto rimosse come notava Santucci [2]; inoltre il metodo consigliato è totalmente innocuo, almeno quando le caratteristiche generali dell'opera rendono possibile il lavaggio acquoso.

CONCLUSIONI.

Si può, a questo punto, precisare la definizione di foxing? Non sembra corretto considerare genericamente come foxing, le macchie caratterizzate dalla presenza di un'area centrale più scura nella quale può talvolta essere individuata una particella metallica. Il termine più preciso potrebbe essere quello di « degradazione indotta da metalli ». Il colore potrà variare dal giallo-bruno in caso di presenza di ferro, al marrone più o meno scuro se si tratta di rame, ma anche altri metalli possono essere all'origine della degradazione. L'altro tipo di macchia senza il nucleo più scuro e con bordi irregolari merita oggi particolare attenzione.

Prevenzione? Sia la crescita delle muffe che la degradazione indotta da ferro sono favorite dall'umidità. La conservazione in ambienti asciutti deve essere fortemente raccomandata, senza comunque scendere al di sotto del 55 % di umidità relativa nel caso di legature in pelle.

E ora passiamo alle domande. Ho scritto che il foxing non è un problema negli archivi e ho postulato che ciò potesse dipendere dalla robusta collatura che caratterizza le carte dei manoscritti. Archivistici e conservatori d'archivio non mettono al primo posto il problema del foxing, ma ciò può dipendere forse dal fatto che l'estetica dei documenti è considerata poco importante?

Inoltre ad un'osservazione più attenta si potrebbe notare la presenza di foxing combinato con ife fungine?

C'è qualcuno, infine, che possa fornire una documentazione, possibilmente fotografica, di casi nei quali il foxing sia ricomparso dopo un trattamento?

Tutte le informazioni su questi e su altri punti saranno molto gradite da Fausta Gallo e da chi scrive, impegnate oggi in un programma di ricerca su questo argomento.

BIBLIOGRAFIA

- [1] IAMS T. M. e BECKWITH T. D., *Library Quarterly* (Chicago) **5** (1935), pp. 407-418.
- [2] SANTUCCI L., *Boll. Ist. Patol. Libro*, **18** (1959), pp. 146-160.
- [3] PRESS R. E., *Int. Biodeterioration Bulletin*, **12** (1), (1976), pp. 27-30.
- [4] BAYNES-COPE A. D., *Int. Biodeterioration Bulletin*, **12** (1), (1976), pp. 31-33.
- [5] TANG L., *Journal, American Institute Conservation*, **17** (1978), pp. 19-32.
- [6] MEYNELL G. G. e NEWSAM R. J. *Nature*, **274** (1978), pp. 466-468.
- [7] MEYNELL G. G., *Paper conservator*, **4** (1979), pp. 30-32.
- [8] CAIN C. E. e MILLER B. A., *American Institute for Conservation Preprints, 10th Annual Meeting* (1982), pp. 54-62.
- [9] HEY M., *Antiquarian Book Monthly Review*, (1983), pp. 340-343.
- [10] FLIEDER F., *La conservation des documents graphiques* Paris, Eyrolles, 1969.
- [11] BENVEDUTI P., *Boll. Ist. Patol. Libro*, **17** (3), (1939), pp. 153-155.
- [12] GALLO F., STRZELCZYK A., *Boll. Ist. Patol. Libro*, **30** (1-2), (1971), pp. 71-87.
- [13] NOL *et al.*, *Int. Biodeterioration Bulletin*, **19** (1), (1983), pp. 19-25.
- [14] CARTER J. M. *Preprints, ICOM 7th Triennial Meeting, Conservation Committee, Copenhagen*, (1984), pp. 84-9-11.
- [15] ELLIS, Roger comunicazione personale, Dicembre, 1983.

MARGARET HEY B.A. B. Sc. (Oxon)
ospite Laboratorio di chimica
Istituto Centrale per la Patologia del Libro
Via Milano, 76 - 00184 Roma